

ШАЙБОН УЛУСИ ВА АБУЛҲАЙРХОН БОШЧИЛИГИДАГИ ЎЗБЕКЛАР ТАРИХИ

Тухтабеков К.А.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173986>

Муҳаммад Шайбонийхон унинг авлодлари тарихи хусусан, Шайбон тўғрисида ва у асос солган ҳамда ҳукмронлик қилган улус тўғрисидан турли қарашлар мавжуд бўлиб ўз ечимини кутаётган қатор тарихий масалалар мавжуд[1].

Шайбон улусининг марказлашган давлат сифатидаги мавқеи Абулҳайрхон (1428–1461 йй.) номи билан бевосита боғлиқ. Мавжуд манба ва адабиётларда Шайбон улуси XV аср бошларида феодал урушлар сабабли бир неча мустақил улусларга бўлиниб кетганлиги таъкидланади. Жумладан, Сибирдаги Тура шаҳри ва унинг атрофидаги ерларда буркут қабиласи бошлиқлари Адабек ва Кепакбеклар, Отбосар дарёсининг (Ишим дарёсининг ўнг irmoғи) сўл қирғоғидаги ерларда йирик ўзбек хонларидан Мустафохон шунингдек, Тобол дарёси ўрта оқимида Маҳмудходжахон ҳукмронлик қилганлар[2].

XV асрнинг 20-йилларида Шайбон улусунинг юқорида қайд этиб ўтилган мустақил хонлари орасида, Орол денгизининг шимолида, яъни Сарисув ва Эмба дарёларининг ўрта оқимида ҳукмронлик қилган Жумадукхон ҳукмронлиги остидаги улус бошқа хонларга нисбатан кучли саналган. Жумадукхоннинг отаси Оқ Сўфи ҳали ҳаётлик чоғидаёқ кучли кўчманчи феодал гуруҳ томонидан тахтдан туширилган. 1425-йили тахтга унинг ўрнига ўғли Жумадукхон ўтказилган эди. Жумадукхон шажарасида қуйдагилар ёзилган «1425 йил [унинг] отаси ҳаёт бўлишига қарамай, [феодаллар] жамоати уни [Жумадукхонни] тахтга ўтказди». Жумадукхон ҳукмронлигининг дастлабки кунлариданоқ Шайбон улусида ўзаро урушлар кучайди[3].

Улусдаги тартибсизлик ва ўзаро курашларнинг асосий сабаблари 1425–1426-йилларда манғит уруғидаги келишмочиликлардан бошланди. Жумладан, бу борада бир қатор тадқиқотчилар томонидан айрим манбалар таҳлили асосида умум қабул қилинган тарихий жараён сифатида: «Идукбийнинг ўғли Ғозибий манғит отасининг кўрсатмасига биноан [ўз] уруғи ва қабиласининг бошлиғи бўлиб қолди, [барча] аймақ ҳамда кўчманчиларни ўзига бўйсундирди. У тариқат ва ва ҳақиқатнинг кенг йўлидан оғишди ва ҳокимиятга келгач, жабр ва стамкорликка қўл урди. Шунда, Дашти қипчоқ амирлари ва оқсоқоллари Ғозибий жарб-зулмидан бардошлари тугаб ундан юз

Ўғирдилар ҳамда ҳаммалари бирлашиб уни қатл этдилар ва бу мамлакатда аҳолисини унинг ситамларидан озод қилдилар. Бу воқеалардан сўнг манғит амрлари ва ҳокмлари Жумодуқхон ҳузурига бордилар ва унинг мулозимлари қаторига ўтишга муяссар бўлдилар. Бироқ, манғит етакчилари Жумодуқхон томонидан умид қилиб қутилган эътибор, марҳамат ва илтифотни, унинг [Жумодуқхон – Т.К.] подшоҳлик такаббурлиги ва ўта даржада каландимоғлиги сабабидан кўрмаган ўша одамлар [манғит амирлари ва оқсоқоллари – Т.К.] хон қароргоҳини тарк этиб кетдилар ва Жойтар-Жолқин деган жойга келиб жойлашдилар. Шу ерда Жумодуқхонга нисбатан рақиблик камарини боғлаб Кепакхўжабий манғит, Умарбий буркут, Мутахўжа, Тўрахўжа манғит, Бойхўжа Баҳодир, Сариф Шиман манғитлар, барчалари иттифоқлашдилар ҳамда унга қарши қўзғолон кўтардилар» [4].

Шудай қилиб, қўзғолон кутарган амирларга қарши Жумодуқхон кўшин тортди ва Жойтар-Жолқинга деган жойга етиб келди. Бир-бирига қарши бўлган икки кўшининг жанги охир оқибат хон кўшинининг мағлубияти ва ўзининг фожиали ҳалоқати билан якун топди. Маъсуд ибн Усмон Кўхистоний «Тарихи Абулхайрхоний» («Абулхайрхон тарихи») асарида жангни тасвирлар экан унда Бойхўжа Баҳодир катта жасорат кўрсатганини, унинг шижоати ва жасорати манғит жангчиларини ҳам ниҳоятда руҳлантирганини қайд этади[5].

XV аср биринчи ярмида Марказий Осий халқлари тарихи ва темурийлар шаҳзодаларнинг сиёсий курашларида муҳим рол уйнаган Абулхайрхон ҳам қатнашади. Бу вақтда Абулхайрхон ўн олти ёшда[6]. Абулхайрхоннинг отаси Давлатшайх ўғлон Шайбон улуси етакчиларидан бири бўлиб унинг Б.Ахмедов тузилган харитага кўра тайга ўрмонлари, Тобол дарёси шимолий ирмоқлари ва Иртиш дарёси ўрта оқимидаги ерларни эгаллаб, унинг худудига Чинги-Тура (Тюмень) ҳам таллуқли бўлган[7]. Маҳмуд ибн Вали ҳам Абулхайрхон отаси тўғрисида маълумот бериб, Иброхимхон шунингдек, Або ўғлон номи ила танилган икки ўғли бўлган. Катта ўғил номи Хизирхон, кичиги Давлатшайх ўғлон. Иброхимхон вафотидан кейин кичик ўғил «...бўйрукларига итоат этувчи салтанат қурувчиси ва бунёдкори бўлиди. Қариндошлари, қабилалар ва кўшнилари билан юмшоқ ва хушмуоммалалик билан муомала бўла бошлади. У “қўзғолон” сўзини ўша давр хонларига нисбатан эълон қилишдан доимо ўзини тийиб турган ва зарур ҳамда муҳим мажбурият ҳисоблаган»[8].

Бевосита Абулхайрхонга қайтадиган бўлсак, Жойтар-Жолқинда бўлиб ўтган жангда ўлдирилган Жумодуқхондан фарқли равишда у Сриқ Шиман манғит томонидан асир олинди. Аммо манғитлар унга илтифот кўрсатиб, хатто хонлик тахтини эгаллашида ёрдам ҳам беришди. Мавжуд манбалар

тахлили асосида шундай хулоса қилиш мумкинки Дашти Қипчоқнинг кейинги криқ йиллик ижтимоий-сиёсий жараёнида муҳим ўрин тутган Жойтар-Жолқинда бўлган жанг 1428 йил баҳор-ёз ойларида бўлиб ўтган бўлиши керак. Зеро, Абулхайрхон тутқинликдан куз айларида озод этилди ва қишни у Алаша боходур юртида ўтказди. Шундан сўнг у ўз улусига қайтди ва ўн етти ёшида хон қилиб кўтарилди[9]. Айнан шу даврдан Абулхайрхоннинг Дашти Қипчоқ хукмдори сифатидаги сиёсий фаолияти бошланди.

Абулхайрхон бошчилигидаги кўчманчи ўзбеклар номини олган мазкур давлат тарихида манғит амирларидан бўлган Ваққосбий муҳим ўрин эгаллади. Умуман айтганда Абулхайрхон, улус ижтимоий-сиёсий ҳаётида муҳим рол ўйнаган манғитлар билан тил топиша олди. Илк маротаба Ваққосбий номи 1429-йил Абулхайрхон тахтга ўтказилиши жараёнидаги маросимда қайд этилади[10].

Ҳофиз Таниш ал-Бухорий «Абдулланомма» асаарида «Давлатшайх ўғлоннинг жаҳонгир вориси Абулхайрхон бўлиб Хўжа Муҳаммадхон шаҳид бўлганидан сўнг Дашти Қипчоқда подшоҳ бўлди, Туркистон ва Сигноқ атрофидаги ерлар унга қарам бўлган. У шавкатли ва юлдуз сифатли подшоҳ бўлган. Осмон кўксига (унинг) фикр феъллари чиққанларидан, давлат ва иқбол нурлари бўлса (унинг) иш ва аҳволи карамидан ошқор ва равшан эди»[11] деб баён этилади.

Абулхайрхон хон деб эълон қилинганидан сўнг 1428/1429-йилда Тура шаҳрига ҳарбий юришни амалга оширади. Шаҳар беклари бўлган Адабек ва Кепакхўжа ва оқсоқоллари ҳеч қандай қаршиликсиз уни Абулхайрхонга топширишади. Академик Б.Ахмедовнинг қайд этишича бу юриш 1430/1431-йил эрта баҳорда бўлиб ўтган[12]. Янги хукмдор номига хутба ўқилиб, танга зарб этилгандан сўнг Тура шаҳри 1446-йилга қадар Абулхайрхон тузган давлатининг пойтахти бўлиб турди. 1446-йилда пойтахт Сигноққа кўчирилди.

Шу ўринда бир бир жиҳатни алоҳида қайд этиб ўтиш лозимки, сўнги йилларда Абулхайрхон давлати тарихи тадқиқотчиларидан бири қатор илмий изланишлар муаллифи рус тарихчиси Д.Н.Маслюженконинг Абулхайрхон томонидан асос солинган давлатга нисбатан тарихшуносликда қабул қилинган ёки қўлланиб келинаётган «Кўчманчи ўзбеклар давлати» деб номланиши мувофақиятли чиқмаганлигини таъкидлаб ўтади[13]. Назаримзда муаллиф бу борада ҳақдек кўринади. Бу жиҳатни хулосада ифода этиб ўтаемиз.

Абулхайрхон томонидан эришилган мувофақият Дашти Қипчоқда тез тарқалиб унинг ҳузурига кўплаб султонлар, баходирлар ва қабила бошлиқлари кела бошладилар. Шу қаторда Хизирхоннинг ўғли Алабшоҳнинг авлоди бўлган ва то умрининг охиригача хонга содиқ қолган, кўшин кумондони

бўлган Бахтиёр султон (1457-йил ўлдирилган) ҳам Абулхайрхон хузурига келди[14].

Абулхайрхон давлати чегаралари Сирдарё эткаларига яқинлашиши билан, жанубда темурийлар ҳукмрон бўлган ҳудудларда ҳарбий-сиёсий иттифоқлар билан бирга сиёсий низоларга ҳам сабаб бўлди[15]. Темурийлар ҳукмрон бўлган Мовароуннаҳр, Хуросон ва Хоразм ички ишларига кенг қўламдаги аралашуви ҳам айнан, Абулхайрхон даврида бошланди. Айниқса, бу жараён Шохруҳ Мирзо вафотидан кейин янада кучайди.

Абулхайрхон бошчилигидаги ўзбек улуси билан темурийлар ўртасидаги маносабатда Хоразм муҳим аҳамият касб этди ҳар икки тараф ўртасидаги муносабатларининг муҳим бир томонини ташкил қилди. Қайд этиб ўтилганидек босиб олинган ҳудудлар, жумладан, Хоразм Ченгизхон томонидан иккита катта ўғиллари орасида яъни Шимолий Хоразм Жўжиг ва Жанубий Хоразм (Маркази Қиёт шаҳри) ҳудудлари Чингизга берилган эди[16].

1430-йилда Абулхайрхон Шайбон улуси олий ҳокимияти учун асосий давогар бўлган Махмудхўжа бошчилигидаги қўшинни Тобол дарёси бўйидаги жангда уни мағлуб этади ва уни асир олиб қатл эттиради. Шубу ғалабадан сўнг бутун Ғарбий Сибирь, шимолда Обь ва Иртиш дарёларининг қўшилиши жойидан жанубда то манғит улусигача Абулхайрхон ҳукмронлиги ўрнатилди[17].

Бир вақтлар Чингизхон томонидан Жўжиг мулк сифатида берилган ҳудудларда ўз ҳукмронлигини ўрнатиш мақсад қилиб қўйган Абулхайрхон Ўрта Осиё ва Волга бўйи ҳудудларини эгаллашга интилди. 1431/1432-йили Абулхайрхон бошчилигидаги ўзбек қўшини Хоразм бостириб кириб уни эгаллашга мувофақ бўлдилар. Хоразмга юриш хусусида Абдураззоқ Самарқандий «... ўзбек лашкари ўз тириклиги бошига шармандалиқ тупроғини сочиб фитна гардини тўзитди ҳамда кўп сонли лашкар бирданига Хоразмга қасд қилгач, амир Шохмаликнинг ўғли Иброҳим уларга қарши тура олмай Кот ва Хивақга қараб жўнади, Хожа Асилуддин вазир қалъадорлик асбобларини шай қилиб қарши туриш ва жанг қилиш байроғини тиклади, аммо охири ожиз келиб қатлга етди, ўзбек лашкари Хоразмни олиб кўп харобаликлар келтирди ва ҳаддан ортиқ талон-тарошлар қилиб, дашт томон қайтиб кетди»[18] дея таъкидлайди. Яъни муаллиф ўзбекларнинг Хоразмга юришларидан кўзланган асосий мақсад талончиликдан иборат бўлганини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Бартольд Б.Б. Сочинения. Т.2. Ч.1. – Москва. Изд. «Восточной литературы». 1963.; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Олтин ўрда ва унинг кулаши. – Тошкент. 1956.; Нестеров А.Г. Государство Шейбанидов и Тайбугодов в Западной Сибири в XIV – XVII вв. Авто. дисс. кан. ист. наук. – М.: 1988.; Костюков В.П. Улус Шибана Золотой Орды в XIII – XIV вв. – Казан. 2010.; Костюков В.П. «Железные псы» Батуидов (Шибан и его потомки в войнах XIII в.) – Казан. 2009.; Золотая Орда в мировой истории. – Казан. 2016.; Моше Г. «Первая волна»; Доминирование Шибанидов в Нижнем Поволжье в 1361 – 1367 гг. // Золотоордынское обозрение. – 2022. – №10 (2).; Сабитов Ж.М. Улусы Шибана и Шибанидов в административной структуре Золотой Орды в XIII–XIV веках / История, Экономика и Культура Средневековых Тюрко-Татарских государств Западной Сибири. Материалы Второй Международной Конференции (Курган, 17–18 апреля 2014 г.). Курган. 2014. и др.

2. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43. Ўша муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент. 1994. – Б.69.

3. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43-44. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент. 1994. – Б.68. Маслюженко Д.Н. Политическая история становления ханства Абу-л-Хайра на юге Западной Сибири // Средневековые тюрко-татарские государства. Вып.4. Казань: Ихлас, Институт истории им. Ш.Мардани АН РТ, 2012. – С.76-87.

4. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 141-143.; Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43-44.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.34.; Ўша муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент. 1994. – Б.69.

5. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI – середина XIX в.) . – Москва. Изд. «Восточной литературы». 1958. -.С.25.

6. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 142.

7. Маслюженко Д.Н. Политическая история становления ханства Абу-л-Хайра на юге Западной Сибири // Средневековые тюрко-татарские государства. Сборник статей. Выпуск 4. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2012. – 232 с.

8. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43-44.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.34.;

Нестеров А.Г. Государство Шейбанидов и Тайбугодов в Западной Сибири в XIV – XVII вв. Авто. дисс. кан. ист. наук. – М.: 1988.

9. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 349.

10. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 144.

11. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – Казань. 2019. – С.94.

12. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома (Шарафномаи шоҳий). Форс тилидан С.Мирзаев таржимаси. – Тошкент. «Шарқ». 1999. – Б.53.

13. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.48.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.39.

14. Маслюженко Д.Н. Политическая история становления ханства Абу-л-Хайра на юге Западной Сибири // Средневековые тюрко-татарские государства. Вып.4. Казань: Ихлас, Институт истории им. Ш.Мардани АН РТ, 2012. – С.76-87.

15. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.48.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.39.

16. Zamonov A. Vuxoro xonligi tarixi. – Toshkent. 2021. – B.20.

17. Машарипов О. Хоразмнома. II-китоб. (Хоразм, юксалиш ва инкироз). – Хоразм. 2007. – Б.345.

18. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн. II-жилд иккинчи қисм. – Тошкент. O‘zbekiston. 2008. – Б.15-16.

19. Tukhtabekov, K. A. (2023). ESTABLISHMENT OF POLITICAL RULE IN TRANSOXIANA BY SHEYBANI KHAN. Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(06), 170-178.